

БОЛТЫ, ЗАКЛЕПКИ И ИХ ВИДЫ

А.М.Абдурахманов.,

У.Н. Максудов.,

Студенты: С.А. Абдуганиев.,

М. Каримханов

Андижанский институт экономики и строительства, Узбекистан

akhmadjon00@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7983584>

Аннотация: В данной статье показаны болтовые соединения и их виды из предмета «Металлические конструкции».

Ключевые слова: болты, заклепки, монтажные соединения, конструкция.

Введение: При проектировании и строительстве зданий и сооружений часто используются БОЛТЫ различных видов изготовленные специально для строительства и являются основными металлическими частями соединительных узлов.

БОЛТЫ

Болты используются в монтажных соединениях металлических конструкций. По точности болты делятся на нормальную, повышенную и особо прочную. Для болтов нормальной точности диаметр отверстий на 2-3 мм больше диаметра болтов, а для болтов повышенной точности сверлят равным диаметру болтов.

Длина болтов 40...200 мм, диаметр 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 36, 42, 48 мм.

Длина резной части выбирается следующим образом:

20-25 мм для болтов диаметром 10-14 мм, 28-30 мм для болтов диаметром 16-20 мм и 35-50 мм для болтов диаметром 22-30 мм.

Нормальные болты. Обычные болты изготавливаются из углеродистой стали. В зависимости от технологии производства он подразделяется на несколько классов: от 4,6 до 8,8. Прочность болта определяется двумя числами.

Из-за меньшего диаметра обычных болтов соединение элементов происходит легко и быстро, но соединение мягкое (подвижное) и есть вероятность деформации. Из-за этого не все болты работают одинаково.

Болты повышенной точности. Соединения болтами этого типа качественные, прочные и без деформации. Но их подготовка и крепление занимает много времени и сложно реализуема.

Сверхпрочные болты. Болты этого типа изготавливаются из жаропрочных сталей (40 X, 40 XFA и 38 XS). Сверхпрочные болтовые соединения работают за счет силы трения,

создаваемой на сжимаемых поверхностях при вытягивании соединяемых этими болтами деталей и прижатии их с большой силой друг к другу. Для увеличения силы трения контактные поверхности соединяемых деталей очищают от масла, ржавчины и других загрязнений.

Заклепочные соединения и их виды.

Заклепочные соединения образуются путем неразъемного соединения одной или нескольких деталей с помощью заклепочного инструмента. В заклепочных соединениях швы однорядные или многорядные; он может быть перекрывающимся или перекрываемым. Кроме того, заклепки можно устанавливать в шахматном или параллельном порядке.

Заклепка представляет собой цилиндрический элемент определенной длины, один конец которого имеет форму головки. Заклепки в основном изготавливают из стальной, медной, алюминиевой проволоки диаметром не более 20 мм. При обламывании такой проволоки и превращении ее в головку определенной формы образуется заклепка. Все размеры заклепок стандартизированы. Заклепочные гвозди-поршни с отверстием посередине применяются в малонагруженных соединениях и при соединении эластичных материалов. Соединение заклепками создается путем вставки стержня заклепки в отверстие детали. Дрелью или прессом проделывают отверстия в соединяемых деталях, другому концу заклепки придают заклепочную форму в процессе создания заклепочного соединения. Длину приклепываемой части заклепки принимают по расчету $L = (1,4 \dots 1,7)d$.

Стальные заклепки делают холодными или горячими, в зависимости от диаметра гвоздей. Все заклепки из цветных металлов и стальные заклепки диаметром до 12 мм заклепываются в холодном состоянии, а заклепки диаметром более 12 мм заклепываются после нагрева. При этом температура их нагрева может достигать $t=1000 \dots 1100$ °С. Заклепочный шов, полученный горячей клепкой, прочный и гипсоподобный.

При расчете заклепочных соединений приняты следующие упрощения:

1. Предполагается, что нагрузка действует на все заклепки одинаково.
2. Сумма напряжений при проверке не учитывается.
3. Давление со стороны заклепки и стенки отверстия предполагается равномерным.

4. Касательные напряжения предполагаются равномерно и плавно распределенными в поперечном сечении заклепки.

Прочность заклепочных соединений определяется напряжением сдвига сечения стержня заклепочного гвоздя, сопротивлением поверхности стержня раздавливающему напряжению и растягивающему напряжению соединяемых между собой листов.

References:

1. СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия/Госстрой России.- М.: ГУП ЦПП, 2003.- 55 с.
2. Мандриков А.П. Примеры расчета металлических конструкций: Учебное пособие для средних специальных учебных заведений. - 3-е изд., перераб. и доп.- М., 2006.- 431 с.
3. Металлические конструкции: Учебник для студ. высш. учеб. заведений / [Ю.И. Кудишин, Е.И. Беленя, В.С. Игнатъева и др.]; Под общ. ред. Ю.И. Кудишина.- 8-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательский центр «Академия», 2006.- 680 с.

INNOVATIVE
ACADEMY